

SANOAT KORXONALARIDA BARQAROR RIVOJLANISH TAMOYILLARINI JORIY ETISHDA KAMBAG‘ALLIKNI QISQARTIRISH VA FAROVONLIKNI OSHIRISHNING ILMIIY ASOSLARI

Qobulova Laziza Farrux qizi¹, Umarova Guzal G‘ayratovna²

¹Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti magistranti,

²Ilmiy rahbar, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti professori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17975617>

Annotatsiya. Ushbu tezisda sanoat korxonalarida barqaror rivojlanish tamoyillarini joriy etish orqali kambag‘allikni kamaytirish va farovonlikni oshirishning ilmiy asoslari tahlil qilindi. Tadqiqotda CSR, ESG, SDG va PRI kabi xalqaro standartlar orqali korxonalarda ijtimoiy mas‘uliyat, boshqaruvning shaffofligi va resurslardan samarali foydalanishning amaliy natijalari ko‘rib chiqildi. Shuningdek, ilm-fan va sanoat integratsiyasi asosida yuqori malakali ish o‘rinlari yaratish, xodimlar daromadlarini barqarorlashtirish va mahalliy hududlarda iqtisodiy faollikni kuchaytirish mexanizmlari tavsiya qilindi.

Kalit so‘zlar: Barqaror rivojlanish, ESG tamoyillari, sanoat korxonalari, kambag‘allikni qisqartirish.

So‘nggi yillarda sanoat tarmoqlarining modernizatsiya qilinishi va ishlab chiqarish jarayonlarining barqarorlik tamoyillariga asoslangan holda qayta ko‘rib chiqilishi O‘zbekistonda nafaqat iqtisodiy o‘sish sur‘atlarini, balki ijtimoiy farovonlik ko‘rsatkichlarini ham tubdan o‘zgartirmoqda. Sanoat korxonalarida barqaror rivojlanish tamoyillarini joriy etish O‘zbekistonda kambag‘allikni qisqartirish, aholi farovonligini oshirish va iqtisodiy o‘sishni uzoq muddatli asosda qo‘llab-quvvatlashning eng muhim omillaridan biriga aylanganligi bilan mazkur mavzuning dolzarbligini belgilaydi. Dunyo miqyosida keng qo‘llanilayotgan CSR, ESG, SDG va PRI kabi barqaror rivojlanish yondashuvlari korxonalar faoliyatida ekologik tozalik, ijtimoiy mas‘uliyat va shaffof boshqaruv tamoyillarini mustahkamlashga xizmat qilmoqda.

Tajriba shuni ko‘rsatadiki, sanoat korxonalarining ijtimoiy mas‘uliyatli yondashuvi korxonada ham, uning atrofidagi mahalliy hamjamiyatlarda ham ijobiy o‘zgarishlarga sabab bo‘ladi — mehnat sharoitlari yaxshilanadi, barqaror ish o‘rinlari yaratiladi, shu orqali kambag‘allikning iqtisodiy sabablarini bartaraf etish imkoniyati kuchayadi. Shu jihatdan, ilm-fan va sanoat integratsiyasi, ayniqsa, ESG va SDG tamoyillarini joriy etishda muhim mexanizm bo‘lib xizmat qilmoqda.

Barqaror rivojlanishning klassik modelida iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy omillar o‘zaro bog‘liq tizim sifatida talqin qilinadi. Sanoat korxonalari bu uchlikning markazida turgani tufayli ularda barqarorlik tamoyillarining amaliyotga tatbiq etilishi iqtisodiyotning umumiy muvozanatini ta‘minlashda alohida rol o‘ynaydi.

- **CSR** (korporativ ijtimoiy mas‘uliyat) korxonani nafaqat iqtisodiy manfaatga, balki xodimlar salomatligi, xavfsiz mehnat sharoitlari, mahalliy jamiyat bilan hamkorlik kabi omillarga mas‘ul qilish orqali inson kapitalini mustahkamlaydi.

- **ESG** (environmental, social, governance) ko‘rsatkichlari korxonalarni ekologik xavfsizlik, ijtimoiy adolat va shaffof boshqaruv standarti bilan baholaydi. Bu esa investorlarga xavflarni aniq ko‘rish imkonini beradi.
- **SDG** (barqaror rivojlanish maqsadlari) 1-, 8-, 12- va 13-maqsadlar orqali kambag‘allikni qisqartirish, munosib mehnat, mas‘uliyatli iste‘mol va ekologik barqarorlikni taqozo etadi.
- **PRI** mas‘uliyatli investitsiyalarni rag‘batlantirib, korxonalarining qisqa muddatli foydadan ko‘ra uzoq muddatli ijtimoiy va ekologik barqarorlikni ustuvor qo‘yishiga yordam beradi.

Bu yondashuvlarning barchasi so‘nggi yillarda sanoat korxonalarining ijtimoiy-iqtisodiy rolini kengaytirib, ularni bevosita kambag‘allikni kamaytirish jarayonining ishtirokchisiga aylantirmoqda. O‘zbekiston sharoitida sanoat korxonalarida chiqindilarni qayta ishlash, energiya tejankor texnologiyalarni joriy etish va ESG baholash mexanizmlari barqaror rivojlanishni mustahkamlashga xizmat qiladi.

O‘zbekiston sanoatida barqaror rivojlanish tamoyillarini joriy etish borasida katta siljishlar kuzatilmoqda. So‘nggi yillarda ishlab chiqarish quvvatlarining modernizatsiya qilinishi, energiya tejankor texnologiyalarga bosqichma-bosqich o‘tish, chiqindilarni qayta ishlash bo‘yicha yangi loyihalar va korxonalarda komplaens tizimining joriy qilinishi ijobiy natijalar bermoqda.

O‘tkazilgan tahlillar (ochiq manbalar, korxonalar hisobotlari va milliy statistikaga tayangan holda) quyidagilarni ko‘rsatadi:

- ESG standartlari bo‘yicha ishlayotgan korxonalarda ishchi o‘rinlari barqarorroq bo‘lmoqda, bu esa o‘rtacha daromadlar oshishiga xizmat qilmoqda.
- CSR dasturlari xodimlar malakasini oshirish va ijtimoiy himoyani kuchaytirish orqali mehnatga bog‘liq kambag‘allik ko‘rsatkichlarini sezilarli qisqartirgan.
- Energiya tejankor texnologiyalarni qo‘llayotgan korxonalarda tannarxning pasayishi ham mahsulot narxlarining barqarorlashishiga, ham korxonaga investitsiyaviy imkoniyatlarining kengayishiga olib kelmoqda.
- SDG’ga mos sanoat klasterlari hududlarda yoshlar bandligi, ayollar mehnat faolligi va mahalliy iqtisodiy hayotning jonlanishiga sabab bo‘lmoqda.

Bularning barchasi sanoat nafaqat iqtisodiy o‘sish, balki ijtimoiy barqarorlikning ham harakatlantiruvchi kuchi bo‘layotganini ko‘rsatadi.

O‘zbekiston sanoatida ESG va CSR tamoyillarini tatbiq etish bo‘yicha bir nechta amaliy loyihalar amalga oshirilmoqda:

- Chang-gazni tutish moslamalari eskirgan korxonalarda ekologik modernizatsiya (Ekologiya Qo‘mitasi, 2023)
- Hududiy sanoat klasterlarida barqaror ishlab chiqarish (UZA, 2024)
- Kambag‘allikni qisqartirish orqali xodimlar bandligini oshirish (UNICEF, 2023; World Bank, 2023)
- Yashil texnologiyalar va energiya samaradorligi (Nuraliyeva, 2024)

Shuningdek, ilm-fan va sanoat integratsiyasi orqali korxonalar innovatsion modellarni tatbiq etib, hududiy iqtisodiy farovonlikni oshirish imkoniyatiga ega (Urinov, 2025; Majidova, 2023).

Taklif va ilmiy-amaliy tavsiyalar:

1. Sanoat korxonalarida ESG indikatorlari bo'yicha muntazam milliy baholash tizimini yaratish. Bu korxonalar o'rtasida sog'lom raqobatni kuchaytiradi va ularni ijtimoiy mas'uliyatni yuqori darajada saqlashga undaydi.
2. CSR faoliyatini samaradorlik darajasi bo'yicha baholash mezonlarini ishlab chiqish. Bu xodimlar farovonligi va mahalliy hududlarda ijtimoiy hayot sifatining oshishiga xizmat qiladi.
3. Energiya tejamkor texnologiyalarni joriy qilishni qo'llab-quvvatlovchi soliq va kredit imtiyozlarini kengaytirish.
4. Komplaens va antikorrupsiya tizimlarini barcha yirik korxonalarda majburiy qilish. Bu investitsion muhitning yaxshilanishiga olib keladi.
5. Universitet-sanoat hamkorligini kuchaytirish orqali ilmiy yutuqlarni eskirgan ishlab chiqarish amaliyotiga tatbiq etish. Ayniqsa ESG, SDG va yashil iqtisodiyot bo'yicha tajribalar muhim.

Xulosa

Barqaror rivojlanish tamoyillarining sanoat korxonalarida joriy etilishi iqtisodiy samaradorlikni oshirgani kabi, aholining turmush darajasini yaxshilash, kambag'allikni qisqartirish va hududlar o'rtasidagi tengsizliklarni kamaytirishda ham muhim omilga aylanmoqda. CSR, ESG, SDG va PRI tamoyillari asosida shakllanayotgan boshqaruv modeli korxonani ijtimoiy tizimning faol ishtirokchisiga aylantirib, sanoat va farovonlik o'rtasida mustahkam uzviylik yaratmoqda.

Barqaror sanoat siyosatini ilm-fan bilan uyg'unlashtirish — O'zbekistonning uzoq muddatli strategik rivojlanishining eng muhim yo'nalishlaridan biridir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. “Sanoat korxonalarining atrof-muhitga ta'siri va ekologik monitoring” / Majidova T. – Samarqand: SamDU nashriyoti, 2023. – 135 b.
2. “Ekologik ekspertizasi mavjud bo'lmagan korxonalariga tabiiy gaz yetkazib berish tartibi” / Kun.uz axborot portali. – 2024-yil 18-iyul. – ([https link emas](https://kun.uz), sahifa sifatida: 2 b.)
3. “Sanoat korxonalarida chang-gazni tutib qolish moslamalari: monitoring natijalari” / O'zbekiston Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi. – T.: Rasmiy hisobot, 2023. – 54 b.
4. “Uzbekistan: Multidimensional Child Poverty Report” / UNICEF Uzbekistan. – T.: UNICEF Country Office, 2023. – 72 p.
5. “Poverty & Equity Brief: Uzbekistan” / The World Bank. – Washington D.C., 2023. – 16 p.
6. “Hududlarning ekologik barqarorligi ta'minlanadi” / O'zbekiston Milliy axborot agentligi (UZA). – 2024-yil 11-mart. – 3 b.